

YANGI O‘ZBEKISTONDA XALQ TA’LIMI TIZIMIDA IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNI O‘QITISH SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATINING ME’YORIY-HUQUQIY ASOSLARI

Yusupova Gulbaxor Turdiali qizi

O‘zMU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya Maqolada turli siyosiy-huquqiy manbalar asosida O‘zbekistonda xalq ta’limi tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish borasidagi davlat siyosatining normativ mezonlari tavsiflab berilgan.

Kalit so‘zlar: xalq ta’limi tizimi, Harakatlar strategiyasi, Taraqqiyot strategiyasi, “Uzluksiz ma’naviy tarbiya Konsepsiyasi”.

Mamlakatni har tomonlama modernizatsiyalash bevosita ta’lim-tarbiya tizimining rivojlanishiga, uning zamon talablariga javob bera olish darajasiga bog‘liq. Shundan kelib chiqib, 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining 4.4.-bandi “Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish”ga bag‘ishlangan bo‘lib, bu bandda sohani rivojlantirishga qaratilgan 8 ta vazifa belgilab o‘tilgan [2].

Aynan ushbu band O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimida 2017 yildan keyingi ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish sohasidagi davlat siyosatining bosh meyoriy-huquqiy asosi bo‘lib, ushbu yo‘nalishdagi keyingi ilmiy-tashkiliy islohotlarning yuzaga kelishiga xizmat qildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020 yil 23 avgust kuni xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videosektor yig‘ilishi ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishning yangi davrini boshlab berdi.

Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab yurtimizda innovatsion va kreativ fikrlaydigan zamonaviy kadrlar tayyorlash,

yoshlarni vatanparvarlik ruhida, yuksak ma'naviyat egalari etib tarbiyalash, shu maqsadda ta'lim tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda.

Prezidentimiz yig'ilishda maktab ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, bu borada oldimizda turgan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritar ekan, ulug' ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning “Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktabdir” degan fikrini alohida ta'kidlab, bu masalaning mohiyati va ahamiyatiga atroflicha to'xtaldi [9].

Haqiqatan ham, jahondagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar avvalo ta'lim tizimidan, bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Chunki maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu – maktab. Maktabni maktab qiladigan kuch esa o'qituvchilardir.

Ma'lumki, murakkab o'tish yillarida maktablardagi ma'naviy-ma'rifiy muhit, o'qituvchi kasbining obro'yi, nufuzi pasayib ketgani, yangi davr pedagoglarini tarbiyalash, pedagogika fanini rivojlantirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishga yetarli e'tibor berilmagani sohada bir qator jiddiy muammolarni keltirib chiqardi.

Keyingi yillarda ana shu muammolarni samarali hal etish, kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha mamlakatimizda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan xalq ta'limi tizimiga oid 6 ta farmon va qaror, Vazirlar Mahkamasining 21 ta qarori qabul qilinib, bu sohadagi islohotlarning huquqiy-meyoriy asoslari mustahkamlandi.

Oilada farzand tarbiyasiga e'tiborsizlik O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 iyuldagi “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishning yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida”gi Qarorida ichki tahdid

sifatida qayd qilinib, mazkur tahdidga qarshi samarali g‘oyaviy kurash olib borish vazifasi qo‘yildi [6].

Keyingi yillarda mamlakatimizda yoshlar tarbiyasiga e‘tibor davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 23 avgust kuni bo‘lib o‘tgan xalq ta‘limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma‘naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videosektor yig‘ilishida ta‘lim va tarbiyaning ahamiyati haqida so‘z bordi. Mazkur yig‘ilishda Davlatimiz rahbari yosh avlod tarbiyasi, odob-axloqi haqida to‘xtalib, “Maktab - bu hayot-mamot masalasi, kelajak masalasi. Bu masalani davlat, hukumat va hokimlarning o‘zi hal qilolmaydi. Bu butun jamiyatning ishi, burchiga aylanishi kerak. Maktabni o‘zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o‘zgartirib bo‘lmaydi”, - deya alohida ta’kidladi.

Darhaqiqat, uzoq yillar davomida tarbiya bolalar ta‘limdan bo‘sh vaqtda amalga oshiriladigan qo‘shimcha yuklamaga – ikkinchi darajali ishga aylanib, uzoq-yuluq jarayon bo‘lib kelganligi hamda jamiyatning pedagogik madaniyati pasayib, maktabgacha ta‘lim, maktab pedagoglari, ota-onalarning tarbiyaga oid pedagogik-psixologik bilimlari zamon talablariga javob bermay qoldi. Tarbiyada yo‘l qo‘yilgan xatolar asoratlari kundalik hayotda, ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, jamoatchilikning haqli e‘tirozlariga sabab bo‘lmoqda.

Shunday bir vaziyatda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2019 yil 3 maydagi PQ-4307-sonli qarori ijrosini ta‘minlash, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 1059-sonli qaroriningchiqishi bu millat kelajagi, millat ma‘naviy taraqqiyoti uchun bir o‘ziga xos tarixiy voqelik bo‘ldi. Mazkur konsepsiya 8 ta bob va ma‘naviy tarbiyaning uzluksizligini ta‘minlashga

qaratilgan 61 ta maqsadli va manzilli tabirlar rejasidan iborat bo‘lib, uning amalga oshirilishi 4 bosqichdan iborat bo‘ladi [4].

“Uzluksiz ma’naviy tarbiya Konsepsiyasi” to‘rt bosqichda amalga oshiriladi:

- birinchi bosqich – oilalarda (ikki davr: 1-davr – homila davri, 2-davr – bola tug‘ilganidan 3 yoshgacha bo‘lgan davr);
- ikkinchi bosqich – maktabgacha ta’lim 3-6 (7) yoshgacha bo‘lgan davr;
- uchinchi bosqich – umumiy o‘rta ta’lim tizimida (ikki davr: 1-davr – 7 (6)-10 yosh boshlang‘ich sinf, 2-davr – 11-17 yosh o‘rta va yuqori sinflar);
- to‘rtinchi bosqich – ishlab chiqarishda faoliyat ko‘rsatayotgan va band bo‘lmagan yoshlar, shuningdek, o‘rta maxsus kasb-hunar, oliy ta’lim muassasalari tizimida (ikki davr: 1-davr – o‘rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek, ishlab chiqarishda faoliyat ko‘rsatayotgan va band bo‘lmagan yoshlar – 17-30 yosh, 2-davr – o‘rta maxsus kasb-hunar, oliy ta’lim muassasalarining o‘quvchi-talabalari 15-22 (24) yosh).

Konsepsiyada bunga tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, tayanch fazilatlarni kafolatli loyihalashtirish va o‘rgatishda oila, maktabgacha ta’lim muassasasi hamda umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining pedagogik imkoniyatlarini to‘liq ishlatish va ular orasida ilmiy-metodik hamkorlikni yangi darajaga ko‘tarish masalasi rejalashtirilgan [7].

Konsepsiyada tarbiyada yo‘l qo‘yilgan xatolar birdaniga ko‘rinmasligi, noto‘g‘ri tarbiyaning asoratlari oradan ko‘p yillar o‘tgach, jamiyatda inson omili tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy muammolarda ko‘rinishi mumkinligi qayd qilib o‘tilgan.

Ta’lim-tarbiya sohasida zamonaviy va oqilona tizim yaratish, o‘qitish metodlari, ta’lim standartlari, darslik va o‘quv qo‘llanmalarini yangilash zarurligi, bilim berishda ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish, tarbiyada esa milliy an‘ana va qadriyatlarga suyanish muhimligi qayd etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 apreldagi farmoniga muvofiq, Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi.

Unda 48 ta maqsadli ko‘rsatkichlarga erishish bo‘yicha aniq mexanizmlar belgilandi. Masalan, 2030 yilga borib o‘quvchilar bilimini baholash bo‘yicha PISA xalqaro dasturi reytingida O‘zbekistonning jahondagi yetakchi 30 ta mamlakat qatoridan joy egallashi maqsad qilib qo‘yilgan [3].

Shu munosabat bilan Vazirlar Mahkamasi, Moliya va Xalq ta’limi vazirliklariga 2020 yilda xalq ta’limi xodimlari oylik ish haqini oshirish yuzasidan ko‘rsatmalar berildi. Uzoq qishloqlardagi maktablarga o‘qituvchilarni jalb etishni yanada rag‘batlantirish uchun ularga uy-joylar, avtotransport uchun kreditlar berish ham ko‘zda tutilgan.

Bu ishlar davlatimiz tomonidan izchil davom ettiriladi. Lekin bu – masalaning bir tomoni. Ikkinchi tomondan, o‘qituvchi va murabbiylarning o‘zi ham bilim va kasb mahoratini oshirish, jamoat ishlarida faol ishtirok etish, halol mehnati va tashabbuskorligi bilan bu kasbning obro‘cini oshirishi kerakligiga urg‘u berildi.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, hududlarda 6 ta pedagogika institutlari faoliyat ko‘rsatmoqda. Respublika ta’lim markazi, Abdulla Avloniy nomidagi xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, viloyatlarda ham shunday institutlar bor. Lekin o‘quv-tarbiya jarayonini takomillashtirish, o‘qituvchilarning bilim va malakasini yuksaltirishda, afsuski, ularning o‘rni sezilmayapti.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 23 avgust kuni xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Ushbu yig‘ilishda maktablardagi ma’naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etish, “Milliy g‘oya”, “Odobnoma”, “Dinlar tarixi”, “Vatan tuyg‘usi” kabi fanlarni birlashtirgan holda, yagona “Tarbiya” fanini joriy qilish zarurligi qayd etildi [8]. Maktablarga buyuk allomalar, davlat va siyosat arboblari, mashhur sarkarda ajdodlarimizning nomlarini

berish muhimligi ta’kidlandi. Maktab hayoti, fidoyi o’qituvchilar haqida badiiy va hujjatli filmlar, sahna asarlari va videoroliklar yaratish bo’yicha tavsiyalar berildi.

Davlat rahbari tashabbusi asosida 2020–2021 o’quv yilidan boshlab maktablarning 1–9-sinflarida, 2020–2021 o’quv yilidan boshlab esa 10–11-sinflarida yangi «Tarbiya» fani joriy etildi.

O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi O‘RQ-637-sonli yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni [1] davlatning ta’lim sohasidagi, shu jumladan, xalq ta’limi tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitish sohasidagi siyosatining bosh meyoriy-huquqiy asosi bo‘ldi.

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2021 yil sentabr oyida nashrdan chiqqan va keyingi taraqqiyot yo‘lining bosh siyosiy-nazariy asosi bo‘lib xizmat qiluvchi “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” kitobida xalq ta’limi tizimini rivojlantirishga alohida qism ajratilgan bo‘lib, u “Ta’lim va tarbiya: yangi imkoniyatlar” deb nomlanadi va unda maktab ta’limidagi mavjud muammolar sanab o‘tilgan hamda ularga keyingi yillarda amalga oshiriladigan yechimlar taklif qilingan [5]. Shundan kelib chiqib, davlat rahbarining ushbu asarini xadq ta’limi tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitish bo’yicha davlat siyosatining o‘ziga xos siyosiy mezoni deb hisoblasak bo‘ladi.
- Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:
- Harakatlar strategiyasi barcha sohalar singari xalq ta’limi tizimida ham 2017–2021 yillarda Yangi O‘zbekistonda davlat siyosatining dastlabki meyoriy-huquqiy mezoni bo‘lib xizmat qildi;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2020 yil 23 avgustdagi xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videosektor yig‘ilishi xalq ta’limi tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitish sohasidagi davlat siyosatining siyosiy-tashkiliy asosini tashkil etdi;

- O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi O‘RQ-637-sonli yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni umuman davlatning ta’lim sohasidagi siyosatining bosh meyoriy-huquqiy asosi bo‘ldi;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2021 yilda “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” kitobi xadq ta’limi tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish bo‘yicha davlat siyosatining o‘ziga xos siyosiy mezoni bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni // <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli Farmoni / <https://lex.uz/docs/4312785>
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrdagi “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-sonli Qarori / <https://lex.uz/docs/4676839>
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. 224 – 236-betlar.
6. Jabborov X. Uzluksiz ma’naviy tarbiya – milliy yuksalish kafolati! / <http://marifat-ziyo.uz/articles/milliyyuksalish>
7. Jabborova O., Umarova Z. “Tarbiya” fanini klaster usulida o‘qitishda pedagogik konfliktlarni bartaraf etish. // Volume 2 | Issue 1 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723.

8. Maktab ta’limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur. // <https://president.uz/uz/2820>
9. Maktab ta’limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur. / <https://uza.uz/uz/posts/maktab-talimini-rivozhlantirish-umumkhal-arakatiga-aylanishi-23-08-2019>